

Kaabe Research and Training Institute

SAAMAYNTA IYO XALKA ABAARAHA SOOMAALIYA

Abdiwahab Abdullahi Omar (Bare & Cilmi Baare)

HORDHAC

Abaartu waa masiibo rabaani ah oo aan lahayn qeexitaan caalami ah (Wilhite, 1992). Hay'adda Saadaasha Hawada Adduunka (WMO, 1986) waxay abaarta ku qeexday 'roobab la'aan joogto ah, oo daba-dheeraaday'. Abaar waa marka la waayo roobabka, dhulkuna uu qalalo, daaqsinkuna baaba'o, xooluhuna bakhtiyaan. Sidaasi waxaa abaarta ku qeexay oday soomaaliyeed oo ku nool degaanada ay haleeshay abaarihii ugu danbeeyay (SADO, 2021).

Abaartu waxay kaga duwan tahay khataraha kale ee dabiiciga ah in bilawgeeda iyo dhamaadkeeda ay adagtahay in la ogaado. Iyadoo si deg-deg ah loo dareemi karo saameynta masiibooyinka kale ee dabiiciga ah sida daadadka iyo dhulgariirrada, haddana abaartu waa masiibo dabiici ah oo si tartiib tartiib ah u bilaabata, waxayna saamaynteedu ku soo baxdaa bilo ama xitaa sannado, waxayna saameysaa dhul aad u ballaaran waxayna saamaynteedu sii socon kartaa xitaa sannado ka dib markay dhammaato. Abaartu waxay saameyno kala duwan ku leedahay bulshada iyadoo ay ugu wacan tahay ku tiirsanaanta bini'aadamka iyo waxqabadkooda kheyraadka biyaha, waxayna inta badan keentaa saameyno halis ah oo ku faafaya aag ka weyn gobolka dhabta ah ee abaartu ka dhacday (Wilhite, 1992).

Abaartu waxay dhacdaa xilli kasta oo qaddarka roobku hoos u dhac ku yimaado. Kororka heerkulka iyo hoos u dhaca roobabka ee meelo badan oo adduunka ah oo ka dhashay isbeddelka cimilada adduunka ayaa kordhiya soo noqnoqda iyo darnaanta dhacdooyinka abaaraha. Iyadoo yaraanta roobka ay tahay qodobka ugu muhiimsan ee keena abaarta, hawlaha bani'aadamka sida hababka isticmaalka dhulka ayaa sii kordhinaya baaxadda iyo saameynta abaarta. Daaqsinka xad-dhaafka ah iyo xaalufinta dhirta waxay kordhiyaan baaxadda, muddada iyo darnaanta abaaraha taas oo keenta saameyn weyn oo ku saabsan nololsha dadka, xoolaha iyo deegaanka. Maanta; Abaartu waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee heerka caalamiga ah ee

aynu kula kulanno dunida, waxayna saameeysaa marxalad kasta oo nolosheenna ah, sida deegaanka, nolosha magaalada, horumarka iyo dhaqaalaha, tignoolajiyada, beeraha iyo sugnaanta cuntada, biyaha nadiifka ah iyo daryeelka caafimaadka (Cakmak iyo Gökalp, 2013).

Guud ahaan abaaraha waxaa loo qaybiyaa qeybahaan soo socda: Abaarta Saadaasha Hawada (meteorological drought) waa abaarta dhacda marka uusan roob da'in ama roobka da'ay uu ka hooseeyo qaddarka caadiga ah ee xilli roobaadkaas la sugayay. Abaarta Beeraha (Agricultural drought) waa abaarta bilaabata marka biyo la'aantu sababto in uu yaraado qoyaanka ciidda, taas oo marka dambe sababta in uu dalaggu dhinto. Abaar biyood (hydrological drought) waa abaarta dhacda marka ay roob la'aantu sii socoto waqti dheer, taas oo ugu dambeyn sababta in uu hoos u dhac weyn ku yimaado qaddarka biyaha wabiyada, ceelasha, balliyada iyo harooyinka. Abaar dhaqan-dhaqaale (socio-economic drought) waa abaarta dhacda marka roob la'aantu ama biyo la'aantu ay gaadho heer bulshada dhibaato u gaysato dhanka dhaqaalaha iyo noloshaba.

ABAARAH A SOOMAALIYA

Soomaaliya, abaartu waxay dhacdaa marka roob aan la helin xilli-roobaadka caadiga ah ama in ka badan hal xilli-roobaad. Soomaaliya, waxay aad ugu nugushahay saamaynta abaarta iyadoo dulqaadka dhulka ee xilliyada qalalan uu yaraaday sababo la xiriira maamul xumo iyo isticmaalka dhulka oo aan munaasib ahayn sida daaqsinta, xaalufinta dhirta iyo ku tiirsanaanta beeraha. Roobabku waa qodobka ugu muhiimsan cimilada dalka, maadaama kala badh dadku ay yihiin xoolo-dhaqato, taas oo ay saamayso qaddarka iyo waqtiga roobabka, Sidaa darteed, ka leexasho yar oo taban oo ka timaada celceliska muddada dheer ee roobka sannadlaha ah ee ka da'a gobol kasta oo dalka ka mid ah wuxuu sababi karaa abaar. Sida laga soo xigtay Kundell (2008), Soomaaliya ayaa inta badan u nugul abaarta, taasoo si dhexdhexaad ah u dhacda 3-4tii sano ee kasta iyo si daran 7-9 sano kasta. Abaaro ba'an ayaa ka dhacay Soomaaliya sannadihii 1964, 1969, 1974, 1987, 1988, 2000, 2001, 2004, 2008, 2011, 2016/2017 iyo hadda 2021/22. Abaaruhu waxay saameyn xun ku yeeshen bulshooyinka Soomaaliyeed waxayna u bixiyeen magacyo aan la ilaawi karin sida "Xaarama-cune, Baastaaley, Jiitama, Dabadheer" (UNCCD, 2020).

SABABAHA ABAARAHA SOOMAALIYA

Abaaruhu waa musiibo rabaani ah, waana waxyaabaha dadka lagu aafeeyo, balse waxay ku timaadaa sababo badan oo is-biirsadey, waxaana ka mid ah; Nabadgelyo la,aan ama xasilooni darro (isku-dhac) ka dhacda waddan, sidoo kalana maamul xumo iyo agaasin la'aan ku timaada habkii iyo qaabkii loo maareeyn lahaa siyaasadda horumarineed ee biyaha, deegaanka, iyo xaalufin ku timaada dhirta iyo nabadguur ku dhaca dhulka. Abaaraha Soomaaliya waxaa sababa dhowr waxyaabood oo kala ah: xaalufinta dhirta, kulaylka caalamiga iyo isbadalka cimilada, ka faa'idaysi la'aanta biyaha roobka, robab yari i.w.m.

- **Xaalufinta dhirta**

Dhirta ayaa muhiim u ah cimilada dalka, taas oo keenta in daruuro abuurmaan oo ay da'aan roobabka. Nasiib darro, aadanaha ayaa ah kan ugu badan ee burburinaya kheyraadkan dabiiciga ah. Xaalufinta dhirta si loo helo dhuxul iyo burburinta keymaha dabiiciga ah loona badelo dhul la dego ama beero, waxay caawaaqib xummo kutahay deegaanka taasoo keenta deegaankii oo baaba' gebi ahaantiisba (Environmental Degradation) iyo weliba nabaad guur ku dhaca ciiddii (Soil Erosion). Marka kaymaha iyo dhirta ay baaba'aan, waxaa yaraanaya biyaha la heli karo si loo quudiyo wareegga biyaha, taasoo ka dhigaysa dhammaan gobollada kuwa u nugul abaarta. Dhanka kale, xaalufinta dhirta iyo hababka kale ee isticmaalka dhulka ee liita, sida beerashada iyo daaqsinka xad-dhaafka ah, waxay sii wadaan inay hoos u dhigaan tayada ciidda waxayna yareeyaan awoodda dhulku u leeyahay inuu nuugo oo uu haysto biyaha. Taasi waxay keentay in carradu si degdeg ah u engegto, taas oo keenta abaaro beeraha ah, iyo in ay yaraadaan biyaha dhulka hoostiisa ku jira, taas oo ka qayb qaadanaysa abaarta biyaha. Saameynta ay xaalufinta dhirta ku yeelan doonto deegaanka gaar ahaan dhulkii ku habboonaa daaqsimida xoolaha iyo beeraha ayaa ah mid saameyn adag iyo raad-reeb xun ku yeelan doonto nololsha dadka maanta jooga iyo kuwa jiilalka dambe. Dhirta oo qeyb weyn ka qaadata roobabka iyo saxa-dhowrka guud ee deegaanka oo idil, ayaa xaalufintani waxa ay dhalin doontaa xaaluf iyo nabaad-guur ku yimaada dhulka; ayada oo hawaduna sii kululaan karto, roobabkii di'i jirayna ay yaraan karaan. xaalufinta dhirta, waxay kaloo sabab u noqon kartaa kororka soo noqnoqoshada abaaraha.

Marka aan soo hadal qaadno aafuoyinka dagaalada sokeeye u geeysteen wadankeenna waxa ugu muhiimsani waa xaalufinta dhirta iyo nabaad guurka deegaanka. Naso beelka iyo rajo la'aanta ku

dhacday dad iyo xoolaba waxeey sidoo kalena ku dhacday deegaanka, ganacsato Soomaaliyeed oo aan damiir wanaagsan lahayn kana naxayn mustaqbalka jiilkan joogo iyo kan berriba ayaa uga ganacsaday dhirtii wadanka si sharciga ka baxsan. Dhulka Soomaaliya oo aad ugu nugul nabaad guurka sababtuna tahay isagoo cimilo ahaan lamadagaan xigeen ah roobkuna ku yaryahay ayaa haddana waxaan loo aabo yeelin jarista dhirta nuucyada ugu muhiimsan ee wadanka ka baxo taas oo sababta in carrada kore ee nafaqada leh ay dabeesha iyo cagta noolaha kale ku sameeyaan nabaad guur si sahlan. Waxyeello weyn ayaa soo gaartay dhirta waqooyiga Soomaaliya. Gobolada Koonfureedna, inta badan dhulkii keymaha ayaa la baabi'iyay. Geedaha ugu wanaagsan dhuxushana laga diyaariyo waxaa ka mid ah; Qansax; Qurac, Jiiq, Galool, Sarmaan iyo geedo kale oo badan, nasiib darro waxay dhacday markii laga dhameeyay geedihii dhuxusha in lajaray geed miroodkii sida cambaha waxaana la sheegaa in ay ka dhacday gobolka shabeellada hoose dhacdadani (Samatar, 2015).

Soomaaliya, heerka xaalufka dhirta ayaa sii kordhaya marka la eego heerka digniinta. Daraasad ay samaysay Hay'adda FAO / Nidaamka Macluumaadka Maareynta Biyaha iyo Dhulka Soomaaliya (SWALIM) ee Puntland ayay ku qiyaastay heerka sannadlaha ah ee geedka galoolka (*Acacia bussei*) oo ah geedka ugu badan ee dhuxusha laga shito in uu hoos u dhac ku yimid qiyaastii 5% ee Puntland, heerkana ayaa sidoo kale u muuqda mid lagu dabaqi karo Soomaaliya oo dhan. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay WSP, dhuxusha waqooyi-bari Soomaaliya ee 1996dii waxaa lagu qiyaasay 4.8 milyan oo jawaan [midkiiba culeyskiisu yahay 25-30 kg]. Soo saarista mugga noocan oo kale ah, waxay u baahan tahay in la gooyo ku dhawaad 2.1 milyan geedo oo galool ah. Celcelis ahaan cufnaanta 60 geed hektarkiiba, tani waxay ka tarjumaysaa heerka xaalufka dhirta ee 35 000 hektar oo dhul ah sannadkii. Soo saarista 10 milyan oo jawaan oo dhuxul ah oo laga soo saaray koonfurta Soomaaliya intii lagu jiray 2011, waxay la macno tahay in la jaray 4.375 milyan oo geed ama la jarayo 72 916 hektar oo dhul ah (UNCCD, 2020).

- **Kulaylka caalamiga ah iyo Isbeddelka cimilada**

Sida magacaba ka muuqata meeraha waxa lagu diiriyaa heer aad u xun oo ay ka dhalan karto abaaro. Kulaylka caalamiga ah ayaa inta badan lala xiriiriyaa dhaqdhaqaaqa aadanaha sida isticmaalka shidaalka oo ah tamar sii daysa gaaska (qaaca) wasakheeya hawada (greenhouse gas emissions) kuwaas oo sababa saameyn dabin ah, taasoo keenta in heerkulka caalamiga ah uu sare u kaco.

Marka ay heerkulku kordhaan, biyaha ka imanaya webiyada, durdurrada, harooyinka iyo meelaha kale ee biyaha waxaa ku imaan doona uumi bax. Taasina waxay keenaysaa in roobku yaraado iyo dabcan abaaro. Heerkulka sare u kaca ayaa saameyn ku leh gobollada qoyan iyo kuwa qallalan. Gobollada qoyan, hawada diirran ayaa nuugi doonta biyo badan, taasoo horseedaysa dhacdooyin waaweyn oo roobab ah, halka gobollada oomanaha ah heerkulka sare uu ka dhigan yahay in biyuhu ay si degdeg ah u uumi baxayaan oo aysan dib ugu soo laaban karin dhulka roob ahaan. Dhulka Soomaaliya intiisa badani waa saxare u-eke (semi-arid), Dhulka saxaraha shabaha waxaa lagu yaqaan inuu yahay mid cimiladiisu kulushahay, heerkulkiisu aad u sareeyo. Celceliska heerkulka Soomaaliya waa lagu qiyaasaa maalintii 27 °C. Waxaana la saadaalinayaa isbadalka ku socda cimilada aduunka inuu saameyn weyn ku yeelan doono Dalka (Omar, 2021).

- **Ka faaideysi la'aanta biyaha roobka**

Inta badan deeganada Soomalida waxay dadku ka cawdaan roob la'aan iyo abaaro soo noqnoqda, iyadoo dhanka kale marka ay roob helaanna ay sidoo kale dadku cabasho ka muujiyaan waxyeellada biyaha roobabka markii ay daadadku bataan, markaas oo ay waddooyinka go'aan dhibaatooyin kalana laga dhaxlo. Inkastoo xili roobaadka oo aan la isku halayn karin, haddana marka Gu'ga iyo dayrtu curtaan, ma jiro nidaam siyaasadeed ee bulshada soomaaliyeed majo ilaa madax u degsan, taas bedelkeed waxaan indhaha ka daawanaa biyihii oo togaga xulaya kuna shubmaya badaha marka laga reebo xoogaa yar oo baraagaha tuulooyinka gala. Soomaaliya, xirfadaha qabashada biyaha roobka ayaan caan ahayn. Tani waxay sababtaa in iyada oo xili roobaadkii afar bilood laga soo wareegin harraad iyo gaajo u dhintaan dadkii shalayto daawanayay biyihii badaha ku shubmayay ee sanaddo hayn lahaa. Haddii ilo-biyoodka iyo kaydka biyaha roobka la ilaalin lahaa, biyahoodana si habboon looga faa'iidayasan lahaa, abaar ma dhacdeen ama ugu yaraan ma soo noqnoqon lahayn.

- **Roobab yari**

Roobab yar ayaa ka da'a Soomaaliya, sababo la xiriira deegaanka, sida cimilada kulul, taasoo keenta uumi badan. Celcelis sanadeedka roobka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 282 mm, kala duwanaashaha qaybaha wadanka ee roobku waa mid aad u weyn aadna u kala fog. Gobolada koonfureed iyo qaybo yar oo waqooyi-galbeed ah ayaa hela roobab dhexdhexaad ah. Halka gobollada dhexe iyo kuwa xeebaha waqooyi ay helaan roobab aad u yar (Omar, 2021).

SAAMAYNTA ABAARAHA SOOMAALIYA

Saamaynta Abaaruhu Ku Leeyihiin Hab-Nololeedka iyo Sugnaanta Cuntada

Guud ahaan, masiibooyinka cimilada la xidhiidha sida abaaraha iyo fatahaadaha waxay saameeyaan hab-nololeedka iyo sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. Abaaraha iyo daadadka ayaa hubaal ah inay yihiin labada shay ee ugu walaaca badan xiisadda cimilada waxaana lagu nuuxnuuxsaday inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee cunto yarida, gaajada, nafaqo xumada iyo barakaca dadka. Marka ay abaaruhu dhacaan, cunto yaridu way korodhaa, taas oo ay ugu wacan tahay khasaaraha ama hoos u dhaca wax soo saarka dalagga, dhimashada xoolaha ama hoos u dhaca caanaha iyo hilibka, iyo sidoo kale biyo la'aan baahsan. Abaaraha ayaa hoos u dhigay wax soo saarka beeraha heer aad u hooseeya, sidaa darteed, waxaa si aad ah kor ugu kacay qiimaha cuntada, sida badarka, digirta, khudaarta iyo miraha, hilibka iyo caanaha, taasoo keentay cunto-yari daran, nafaqo darro iyo xitaa gaajo iyo macluul. Guud ahaan, 12-kii sano ee la soo dhaafay, dhibaatooyinka cuntada iyo hab-nololeedka ee ugu daran iyo xaaladaha degdegga ah ayaa inta badan laga diiwaan geliyay Galgaduud, Mudug, Hiiraan, Bay iyo Bakool. Sool, Sanaag, iyo bulshooyinka xeebaha Somaliland ayaa la og yahay inay ka mid yihiin kuwa ugu nugul abaaraha (UNCCD, 2020). Cunto yari waa dhibaato weyn oo ka jirta Soomaaliya. Inta badan sanadihii 2010/11, 2016/17, iyo hadda 2021/22, waxaa gobolada Soomaaliya ka dhacay abaaro ba'an oo lala xiriirinayo roobabkii yaraa, kuwaas oo si ba'an u saameeyay dadka reer miyiga ah, isla markaana baabi'iyay dalagyadii, wax soo saarkii xoolihii iyo guud ahaan noloshoodii (cabdi-soojeed, 2018). Abaartii 2010/2011, 3.7 milyan oo qof ayaa la kulmay heerar halis ah oo cunto yari ah. Sannadkii 2017, in ka badan 2.9 milyan oo qof ayay soo food saartay cunto yari iyo xaalad degdeg ah oo ka dhalatay abaartii 2016 (UNCCD, 2020). Cunto yarida ba'an ee Soomaaliya ayaa si aad ah uga sii dartay tan iyo bilowgii 2022, iyadoo saadaasha haqab-beelka

cuntada ee ugu dambaysay ay muujineyso in 4.8 milyan oo qof ay soo food saartay cunto-yari (IPC, 2022)

Abaaraha ayaa si aan la qiyaasi karin u saameeya haweenka iyo carruurta maadaama ay aad ugu nugul yihiin. Xilliyada abaaraha daran ay jiraan dhimasho iyo nafaqo darro ayaa ku dhacda carruurta iyo haweenka. Muhiimadda ay leedahay in labadan kooxood ee bulshada si dhab ah loo tixgaliyo laguna daro qorshe kasta oo lagu maareeyo abaaraha lama soo koobi karo. Haqab-beelka cuntada iyo hab-nololeedyada lama filayo inay si weyn u soo hagaagaan muddo kooban, maadaama moodooyinka cimiladu saadaaliyeen korodhka soo noqnoqda ee dhacdooyinka cimilo-xumada, oo ay ku jiraan abaaro, fatahaado iyo kulayl sare. Abaartii 2011, waxaa jiray in ka badan 1.1 milyan oo qof oo ka tagay guryahoodii oo aan dib u soo laaban. 1.6 milyan oo qof oo kale ayaa ka tagay guryahoodii abaartii 2016 iyo 2017 (Fanning, 2018). Abaarta ayaa weli ah khatarta ugu muhiimsan, taasoo horseedaysa haqab-beel la'aan cunto, gaajo baahsan iyo barakac gudaha ah ee dadka deegaanka.

Saamaynta Abaaraha ee Beeraha

Saamaynta abaaruhu waxay inta badan marka koowaad ka soo muuqdaan beeraha waxayna si tartiib tartiib ah ugu guuraan qaybaha kale ee ku tiirsan biyaha. Macnaha abaarta ee beeruhu way ka duwan tahay qaybaha kale. Sababtoo ah inta lagu jiro xilliyada koritaanka dhirta, biyaha ku jira aagga xididku waxay uga muhiimsan yihiin dhirta marka loo eego wadarta roobka ee sanadka. Haddaba, biyo la'aanta ciidda ka jirta ee dhirtu u baahan tahay xilliga biqilka iyo koritaanka waxa loo yaqaan abaarta beeraha (Kaplunan, 2013).

Soomaaliya dhaqaalaha ugu horreeya ee abaaruhu saameeyeen waa beeraha. Saamaynta ugu badan ee abaartu ku yeelatay beeraleyda ayaa ah wax soo saarka beeraha oo aad u yaraaday. Beeraha roobka iyo dhul daaqsimeedka ayaa si gaar ah u muujinaya jawaab-celinta hore ee qoyaanka ciidda, taas oo marka dambe keenta inuu hoos u dhac ku yimaado xoolaha iyo wax soo saarka dalagga iyadoo ay weheliso haqab-beelka cuntada oo sii xumaanaya. Abaaraha oo hoos u dhigay wax soo saarka beeraha heer aad u hooseeya, ayaa sabab u noqday in si aad ah u kordhaan qiimaha cuntada, sida badarka, digirta, khudaarta iyo miraha (UNCCD, 2020). Markay abaartu ka sii darto, qulqulka webiyada iyo durdurrada iyo sidoo kale biyaha dhulka hoostiisa ayaa hoos u dhaca taasoo horseedaysa in wax soo saar laga waayo beerihii waraabka ahaa. Beeraleyda ay xoolaha iyo wax soo saarka dalagoodu ku tiirsanyihiin roobka ayaa ah kuwo aad

ugu nugul abaaraha marka loo eego kuwa ku dhaqan dhulka webiyada ee koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo ku dhaqma wax soo saarka dalagyada habka waraabka. Gobollada Soomaaliya ee dhul-hoosaadka ah ayaa leh roobab aad u kala duwan oo aad u hooseeya, xitaa muddo gaaban oo aan roobabku di'in inta lagu jiro xilliga dalagyada waxay inta badan keenaan hoos-u-dhac weyn oo wax soo saarka guud ahaan dalagga. Abaaraha noocaan oo kale ah ee beeraha waxaa si joogto ah u dareema beeralayda ku tiirsan roobka. Soomaaliya waxa soo gaadhay in ka badan 1.6 bilyan oo doollar khasaara beereed intii lagu jiray abaaraha (UNDP, 2018). Abaaraha daran ama daba dheeraaday waxay sababeen in qulqulka webiga uu aad u yaraado iyo wax soo saarka dalagga la goyn karo ee gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka oo yaraaday. Beeralayda roobka ku tiirsan waxay u badan tahay inay yihiin kuwa ugu horreeya ee dareema saamaynta abaarta oo ay ku xigto xoolo-dhaqatada iyo beeralayda dhulka webiyada. Abaarta ayaa saameynta ugu badan ku yeelatay dalagyada raashinka ee roobka lagu beeray (haruurka, galleyda, digirta, iyo sisinta) ee gobollada Baay iyo Bakool, kuwaas oo ay la kulmeen roobab la'aan dhowr xilli oo billowday horraantii 2016. Gobolladaas, khasaaraha haruurka, galleyda iyo sisinta waxay ahaayeen boqolkiiba 73, 52 boqolkiiba iyo 84 boqolkiiba, siday u kala horreeyaan. Gobollada dooxada Shabeelle ee hoos yimaada xaaladaha roobka iyo waraabka labadaba waxay la kulmeen khasaare dhan 60 boqolkiiba, 36 boqolkiiba iyo 80 boqolkiiba, siday u kala horreeyaan, saddexdan dalag. Wadarta guud ee khasaaraha mugga wax soo saarka Soomaaliya wuxuu ahaa 50 boqolkiiba masagada, 34 boqolkiiba galayda, 83 boqolkiiba sisinta iyo 59 boqolkiiba digirta (Bangiga Adduunka, 2018). Abaaruhu waxay wiiqaan wax soo saarka dalagyada iyagoo hoos u dhigaya dhulkii la beeray taasoo keentay in wax soo saarku xumaado. Abaarihii 2016/2017-kii waxay horseedeen khasaare lacageed oo dhan \$71 milyan afartii dalagga ugu waaweynaa ee Soomaaliya lagu beeray, \$35 milyan oo galley iyo hadhuudh, \$9 milyan oo digir ah, \$28 milyan sisinta (Bankiga Adduunka iyo FAO; 2018). Dhinaca kale, kor u kaca heerkulka ayaa si xun u saameeya wax soo saarka beeraha Soomaaliya. Wuxuu kordhiyaa uumi-baxa, wuxuu yareeyaa qoyaanka ciidda, wuxuu sababaa xaalado qallayl iyo roob la'aan. Tani waxay ugu dambeyntii hoos u dhigi doontaa helitaanka biyaha ee waraabka taasoo sii kordhinaysa wax soo saarka dalagga oo si aad ah hoos ugu dhaca. Taasi waxay keentay in Soomaaliya ay wajahdo abaaro isdaba joog ah sanadihii ugu dambeeyay kuwaas oo carqaladeeyay beeraleyda.

Baaxadda saamaynta abaartu ku leedahay beeraha waxay in badan ku xidhan tahay wakhtiga iyo muddada ay dhacayaan dhacdooyinka abaarta; abaartu waxay sababtaa khasaaraha dhaqaale ee ugu badan inta lagu jiro bilaha abuurka ama inta lagu jiro marxaladaha ubaxa iyo miraha. Sugnaanta cuntada ee dalka waxa ay xidhiidh dhow la leedahay guusha ama guul-daraysiga wax soo saarka beeralayda, maadaama beerahu yihiin isha ugu weyn ee nolosha iyo shaqo-abuurka ay ka helaan bulshada inteeda badan (UNCCD, 2020).

Saamaynta Abaaraha ee Xoolaha

Inta badan Soomaalidu waxay ku hawlan dhaqashada xoolaha oo ah isha ugu weyn ee ay ka helaan nolol maalmeedkooda. Dadka reer guuraaga ah iyo dadka deegaanka ah waxay dhaqdaan geel, ari iyo lo' (Encyclopedia Britannica Online, 2011). Xoolaha ayaa ka mid ah kuwa ugu nugul abaaraha ka jira Soomaaliya maadaama ay ku tiirsan yihiin gabi ahaan xilliyada roobabka, waxaana tani ay sharraxaad ka bixin kartaa saameynta xooggan ee abaarta daba dheeraatay ee ka jirta dalka. Abaaraha daba dheeraada xoolo-dhaqatada waxaa uga dhinta xoola badan; kuwaas oo qaarkood ay soo mareen abaarihii u dambeeyay, tusaale ahaan; abaarihii 2011, 2016/ 2017. Sida lagu qiyaasay, intii lagu jiray abaaraha, Soomaaliya waxay lumisay in ka badan \$ 6.4 milyan oo ka mid ah wadarta guud ee xoolaha nool oo lagu qiimeeyay in ka badan \$350 milyan; Intaa waxaa dheer, waxay gaartay khasaare wax soo saar ah marka la eego wax soo saarka caanaha iyo miisaanka jirka oo ku dhow \$1.2 bilyan. Khasaaraha xoolaha ayaa aad u sarreeyay qoysaska danyarta ah, celcelis ahaan 40-60 boqolkiiba waqooyiga iyo 20-40 boqolkiiba gobolada dhexe iyo koonfurta (UNDP, 2018). Xilliyadii abaarta ee 2016-2017, khasaaraha dhaqaale ee xoolaha waxa uu ahaa 52% Ariga, 42% Geela iyo 6% Lo'da (Bankiga Adduunka, 2018). Intii lagu jiray xilli-abaareedkii 2016-2017, xoola-dhaqatadu waxay noqdeen kuwo aad u nugul ka dib markii roobabku ay ku filnaan waayeen inay buuxiyaan quudinta xoolaha iyo saadka biyaha. Khasaare badan oo xoolo ah ayaa laga soo sheegay waqooyiga (Somaliland iyo Puntland) ilaa koonfurta (Bay, Bakool , Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose). Xoolihii badbaaday waxay ahaayeen kuwo tabar daran, cudurro u nugul, wax soo saarkoodu yar yahay, waxayna soo saari jireen caano iyo hilib yar marka xaaladda jidhku xumaato. Intaa waxaa dheer, xoola-dhaqatada ayaa si isa soo taraysa u kari la' inay wax siiyaan qoysaskooda (FAO, 2017).

Saamaynta Abaaraha ee Khayraadka Dabiiciga ah

Labaatankii sano ee la soo dhaafay, xaalufka dhulku wuxuu ku socday heer aad u xun oo sii kordhaya. Abaartu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa xaalufka dhulka maadaama ay dhulka ka dhigto mid u nugul nabaadguurka carrada iyadoo yaraynaysa daboolka dhirta iyo kaydka qoyaanka ciidda. Abaarta ayaa sidoo kale sabab u ah nabaad-guurka ka jira deegaanada Soomaalida, taasoo saameyn taban ku leh dadka reer miyiga ah. Abaaraha soo noqnoqda ayaa hoos u dhigay awoodda dhulka si uu u taageero noloshu dhirta iyo xoolaha taas oo ay ugu wacan tahay nabaadguurka ciidda oo kordhay iyo hoos u dhaca ilaalinta qoyaanka iyo heerarka bacriminta ciidda. Biyo la'aan ba'an ayaa dhacda sannadaha abaarta iyadoo dadka xoolo dhaqatada ah ay si ba'an u saamaysay biyo la'aanta dadka iyo xoolaha labadaba. In kasta oo helitaanka biyaha guryaha lagu isticmaalo aanay ahayn hawl fudud oo ay hayaan dadka reer miyiga ah xitaa sannadaha caadiga ah, haweenka iyo carruurta reer miyigu waxay u safraan masaafo dheer si ay biyo u soo dhaansadaan xilliyada abaaraha. Ilaha biyuhu waxay u badan tahay inay hoos u dhacaan sababta oo ah heerka uumi-baxa oo kordhay, abaaro iyo kala duwanaanshiyaha roobabka awgeed. Ilaha biyuhu waxa kale oo laga yaabaa inay aad u wasakhoobaan sababta oo ah wasakhaynta kordhaysa. Dhimashada xooluhu xilliyada abaaruhu waxay u badan tahay inay si isku mid ah u sabab yihiin daaq la'aanta iyo biyo la'aanta (UNCCD, 2020).

Nusqaamaha iyo Caqabadaha Hortaagan Maaraynta Waxtarka Leh Ee Abaaraha Soomaaliya

Tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa soo wajahay caqabado kala duwan oo isugu jira dagaalo sokeeye, hay'ado la'aan, tahriib iyo abaaro isdaba joog ah kuwaasi oo had iyo jeer caqabad ku ahaa in si tartiib tartiib ah loo horumariyo qeybaha kala duwan ee la xiriira Horumarka, Bini'aadantinimada, Maareynta Deegaanka iyo Maareynta Masiibooyinka. Caqabadaha jira waxaa ka dambeeya dagaallo sokeeye oo daba dheeraaday iyo qalalaasaha siyaasadeed oo inta badan dhaqaalaha loo huro xallinta caqabadahaas. Caqabadaha muhiimka ah ee ka jira Soomaaliya waxaa ka mid ah:

- Si cad looma sheegin doorka iyo mas'uuliyadda ku habboon hay'adaha kala duwan ee ku hawlan maaraynta abaaraha

- Hay'adaha dowladda ee ay khusayso ee heer federaal iyo heer dawlad-goboleed oo aan lahayn awooddii ay ku gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo, si hufanna loogu maareeyo abaaraha iyadoo loo eegayo danta guud ee bulshada iyo si waafaqsan siyaasadda iyo ujeedooyinka istaraatiijiyadeed ee loo dejiyay.
- Xasilooni la'aanta siyaasadeed iyo amni ee ka jirta gobollada dalka qaarkood waxay meesha ka saaraysaa dedaallada xukuumaddu ugu jirto maaraynta abaaraha.
- Habka digniinta ugu horayso ee abaaraha iyo inta badan masiibooyinka waa liitaan.
- Helitaanka adeeg bixinta aasaasiga ah, gaar ahaan meelaha fog-fog iyo meelaha aan ammaanka ahayn oo hooseeya.
- Iskudubarid liidata waxqabadyada maaraynta abaaraha heer federaal iyo heer dawlad-goboleedba.
- Dadaallada jawaab celinta ee heer deegaan iyo heer qaran oo daciif ah iyo wada shaqayn la'aan ka dhaxaysa bulshooyinka ay saamaysay abaarta iyo ururada fulinta.
- Kor u kaca saamaynta isbedelka cimilada iyo xaalufka dhulka ee dalka.
- La'aanta qorshe wax ku ool ah oo ku saabsan isticmaalka dhulka.
- Ilaha maaliyadeed oo xadidan marka loo eego baahiyaha ka jira bulshada dhexdeeda ee adeegyada aasaasiga ah, horumarinta, wax ka qabashada bini'aadantinimada iyo u adkaysiga masiibooyinka.
- Dowladda oo lumisay xogta taariikhiga ah ee la xiriirta biyaha, cimilada, ciidda, iyo tilmaamayaasha deegaanka, intii lagu jiray dagaalladii sokeeye.

XALKA AASAASIGA AH EE YARAYNTA KHATARTA ABAARAHA SOOMAALIYA

Dhibicda cirka ka soo da'aysa waa arrin ilaahay ku shuqul leeyahay bani-aadamkuna waxba ka qaban karin. Inkasta oo aan awood u lahayn inaan kordhinno biyaha roobabka, haddana waxa aan yarayn karnaa saamaynta taban ee abaaraha waana in laga digtoonaadaa, lana ogaadaa in ay dhici karto. Ilaahay wuxuu awood noo siiyay inaan xal u heli karno maaraysan karnana waxa aan haysanno. Xalka abaaraha Soomaaliya waxaan ku soo koobayaa qodobadan soo socda:

Biyaha Oo Si Wanaagsan Loo Maamulo

Inta badan deeganada Soomalida waxay dadku ka cawdaan roob la'aan iyo abaaro soo noqnoqda, iyadoo dhanka kale marka ay roob helaanna ay sidoo kale dadku cabasho ka muujiyaan waxyeellada biyaha roobabka markii ay daadadku bataan, markaas oo ay waddooyinka go'aan

dhibaatooyin kalana laga dhaxlo. Hadiiba waxa ugu weyn ee sababaya abaaraha ay yihiin biyaha roobka oo la waayo kadib baadka oo dhamaada, waxaa lagama maarmaan ah wadanku inuu helo siyaasad ku wajahan arintan oo dadka lagu gaarsiinayo biyaha, laguna qabanayo biyaha rabbi noogu deeqo sanadkasta ee naga khasaara. Si biyaha loo ilaaliyo ama looga faa'ideeysto si habboon waxaa loo baahan yahay in la sameeyo qodobadaan soo socda;

Qabashada biyaha roobka (Rainwater Harvesting): waa biyaha roobka oo meel loogu talo galay lagu qabto khasatan meel godan oo biyuhu ku kaydsami karayaan, si loo isticmaalo xilliyada abaarta. Dadka Soomaalida ah, xirfadda qabashada biyaha roobku ma aha mid agtooda caan ka ah. Xilli roobaad kasta waxa aynu dayacnaa biyo roobaad aad u badan, xilliyada abaarta ahna waxa ay dadkeennu u la'daan harraad. Maalin kasta oo Eebbe roobkiisa inoo shuba waxa aynu u daawasho tagnaa sida dalxiisayaasha biyihii roobka oo badda ku darsamaya. Iyada oo ay xilliyadda roobabku innagu yaryihiin, haddana, waxa aynu awood u weynay sidii aynu u qabsan lahayn biyaha dooxyadeenna qulqulaya ee hantidii ummaddu ay ku baaba'day. Qabashada iyo kaydinta biyaha roobka si xilli danbe loo isticmaalo ayaa si gaar ah muhiim ugu ah dhulka engegan, buuraha, magaalooyinka iyo xeebaha. Waxaana Engineer- ahaan loo qaybiyaa qaabka qabashada biyaha roobka laba qaybood oo kala ah qabashada saqafka sare iyo qabashada oogada dhulka.

Qabashada Biyaha Roobka ee saqafka sare waa farsamada biyaha roobka looga soo qaado saqafka ama oogada shay guriga ka sareeya sida jiingada iyo sagxadda sare ee guryaha shubka ah laguna kaydiyo kaydadka. Waxaa haddaba muhiim ah inaynu ka faa'iidaysanno biyaha roobka siiba magaalooyinka waaweyn oo si fiican uga faa'iidaysan karno waxaana muhiim ah inaynu ku baraarugsanaano in qofku saqafka gurigiisa uu ka heli karo biyo laga yaabo inay wakhtiga roobku kala go'o ku filnaadaan. Waana biyo saafi ah marka roobka ugu horeeya biyihiiisa la isdhaafiyo si wasaqda iyo wixii saqafka dulyaalay ay uga maydhmaan, laakiin roobabka ka danbeeya roobka hore ayaa la isticmaali karaa waana biyo caafimaad badan oo kuwa qasabada ka tayo badan hadday jiingadaadu tahay mid aan wax cilada lahayn, waana biyo bilaash ah oo aan ciddina lacag kaa weydiinayn. Faa'iidada kale ee ku jirta waxaa weeye qulqulka biyaha ee magaalada ayaa yaraan lahaa.

Qabashada biyaha Roobka ee oogada dhulka waa farsamada lagu qabto biyaha roobka ee dhulka korkiisa ku qulqulaya. Qabashada biyaha roobka ee oogada dhulka ayaa ah habka ugu adag ee loo uruuriyo biyaha roobka. Marka la barbar dhigo farsamooyinka qabsashada saqafka sare, farsamooyinka qabsashada dhulku waxay bixiyaan fursado badan oo biyaha looga soo uruuriyo aag ballaaran. Iyadoo la ilaalinayo qulqulka biyaha (oo ay ku jiraan qulqulka daadka) ee dooxooyinka yaryar iyo durdurrada waxaa la sameeyay biyo-xireenno qiimo jaban. Farsamadan waxay dabooli kartaa baahida biyaha xilliyada qalalan, waxayna inta badan ku habboon tahay kaydinta biyaha ujeedooyinka beeraha. Qaabkani waa qaab ku badan dalkeena horena uga jiri jiray waxuuna ka kooban yahay balliyada, barkadaha iwm oo ah kaydadka ugu badan ee dalkeena laga isticmaalo siiba meelaha magaalooyinka waaweyn ka baxsan.

Dhisidda biyo xireenno: Soomaaliya, biyaha qulqulaya sida wabiyada si fiican loogama faa'iidaysto, sababtoo ah wadanka kama jiraan biyo xireenno biyaha qabta, taasina waxa ay keenaysa biyo badan oo aynu uga bixi lahayn biyo yaraanta inay badaha ku darsamaan ama ay fatahaan oo hantidii ummaddu ay ku baaba'do. Biyo xireennada ayaa loo adeegsadaa in lagu

xakameeyo daadadka ama fatahaadaha iyadoo biyaha badan ee qulqulaya qeyb laga qabanayo oo la kaydinaayo si dib loogu isticmaalo xilliga abaarta ah oo biyihu yaraadaan.

Qodidda ceelasha: Soomaaliya, sidoo kale biyaha dhulka hoostiisa ku jira si fiican loogama faa'iidaysto, sababtoo ah wadanka kama jiraan ceelal ku filan oo dadku biyaha ay u baahanyihiin ka heli karaan. Biyo la'aan ba'an ayaa dhacda sannadaha abaarta iyadoo dadka xoolo dhaqatada ah ay si ba'an u saamayso biyo la'aantu dadka iyo xoolaha labadaba. In kasta oo helitaanka biyaha guryaha lagu isticmaalo aanay ahayn hawl fudud oo ay hayaan dadka reer miyiga ah xitaa sannadaha caadiga ah, haddana xiliyada abaaraha arrintu way sii adkataa, haweenka iyo carruurta reer miyigu waxay u safraan masafo dheer si ay biyo u soo dhaansadaan. Lkn haddii meel walba ceelal looga qodi lahaa waxaa yaraan lahaa saamaynta ay abaartu u geysato dadka reer miyiga ah iyo xoolahoodaba.

In La Beero Dhir Badan iyo La Dagaalanka Xaalufinta Dhirta

Beerista dhirta waa habka ugu wanaagsan ee lagu dhimi karo waxyeelada abaarta, hagaajinta tayada deegaanka iyo kordhinta guusha roobabka. Dalal badan ayaa dadaalkooda ku bilaabay in ay dhul oomane ah ka dhigaan kaymo oo ay ku beeraan geedo. In gabi ahaan ba la joojiyo xaalufinta dhirta, lana bilaabo qorshe lagu beerayo dhir, caro celina lagu samaynayo, waxay wax ka bedeli kartaa abaarta iyo xaaladaha qallafsan ee aagga haddii geedaha si fiican loo ilaaliyo ilaa qaan-gaarnimada. In la talaalo dhirta asalka u ah waddanka (native) waayo dhirtani waxa ay u baahan tahay biyo ka yar kuwa ay u baahan yihiin dhirta dibadda laga keeno ee aan asal ahaan ka bixin geyiga Soomaalidu degto. Waa in la beero dhirta abaarta u adkeysata iyo dhir si degdeg ah ku bixi karta, si looga faa'ideeysto in la hakiyo dhirta dhuxusha laga shito, tiirarka kuwa laga dhigto, kuwa xabkaha laga goosto, isla markaasna dhirtaas la abuuray waxay daryeel

u tahay ciidda, roobabkana waa kordhin karaan. Marka laga soo tago in la beero geedo badan, xalka kale waa in laga fogaado jarista kuwa jira, haddii aan in badan la beerin.

Nabadguurka Ku Dhaca Dhulka Oo Lala Socdo

Nabadguurka waxaa lagu sheega in ay hormuud ka yihiin arimaha ay ka mid yihiin; jaridda dhirta, daaqsinka xad-dhaafka ah iyo biyaha roobka sida daadka u socda oo aan laga faa'ideeyan oo keena nabadguur ciideed (soil erosion).

Nabaad guurka ku dhaca dhulka waxaan isleeyahay waxaa looga hortegi karaa in la qaado talaabooyinkan soo socda;

- In siyaasada wadanku ay tixgelin weyn siiso deegaanka, oo ah halka ay nolosheenu ku tiirsantahay.
- In la helo khubaro cilmi u leh abaaraha iyo xaalufka dhulkaba si ay u soo diyaariyaan daraasadyo sheegaya habkii iyo xeeladii wax looga qaban karo.
- In la siyaadiyo wacyigelinta bulshada ee ilaalinta deegaanka, lana sameeyo sharci adag oo lagu dhaqo ilaalinta deegaanka, laguna qaado qofkii ama kooxdii ku xadgudubta.
- In la helo iskoolo (dugsiyo) lagu barto waxyaabaha la xiriira barashada noolaha iyo deegaanka uu ilaahay ku abuurey ama xiriirka ka dhexeeya noole iyo mid kale iyo deegaanka ku wareegsan (Study of ecology).
- In la ilaaliyo waxyaabaha keenaya nabaad guurka ciidda (soil erosion), lana talaalo/beero dhirta waaweeyn (forestry plantation) iyo dhirta abaarta u adkeysata si degdeg ahna ku bixi karta.
- In laga hortego jaritaanka iyo xaalufinta dhirta taas oo Soomaaliya ka dhigeysa dhul lama-degaan ah haddii aan si deg-deg ah wax looga qaban.

- In la sameeyo ilo tamareedyo kala duwan sida korontada laga dhaliyo qorraxda, biyaha iyo in la isticmaalo gaaska dabiiciga ah ee wax lagu karsado si looga maarmo in isticmaalka dhuxusha (abdulle, 2022).
- In la helo dad aqoon u leh daaqa iyo maamulkiisa, si loo maareeyo daaqsinka xad-dhaafka ah ee sababa nabaad guurka ciidda.
- In la kala qorsheeyo dhul beereedka iyo kan xoolo dhaqatada daaqsinka u ah (lakala saaro), sidoo kalana lakala saaro dhulka daaqsinta ah iyo dhulka laga cabbo ee xooluhu u soo biyo doontaan, si loo ilaaliyo nabadguurka ay reer miyiga iyo xoolahuba ku keeni karaan dhulka daaqsinta ah, markey xooluhu cabayaan, taasoo aan ula jeedo in lakala fogeeyo ceelasha (water point) iyo dhul daaqsimeedka.

U Beddelashada Tamarta Dib Loo Cusboonaysiin Karo

Waxaan muddo dheer, ku tiirsaneyn ilo aan la cusboonaysiin karin tamarteeda, sida batroolka iyo dhuxusha. Soo saarista iyo isticmaalka tamartaasi waxay keenaysaa in gaas badan oo waxyeelo leh hawada lagu shubo, iyo in dhir badan la jaro, taasoo keentay kulaylka caalamiga ah, iyo dabcan abaaro. Beddelku waa in loo beddelo ilo dib loo cusboonaysiin karo sida dabaysha iyo cadceedda, kuwaas oo aan wax saamayn ah ku lahayn deegaanka abaarona ka dhalan.

Maaraynta Habboon ee Biyaha Waraabka

Sida hore loo sheegay, wax soo saarka beeruhu waa isticmaalka ugu badan ee biyaha sababtoo ah baaxadda biyaha ee loo baahan yahay isticmaalka beeraha adduunka oo dhan ayaa aad u badan. Intaa waxaa dheer, biyaha inta badan si aan waxtar lahayn ayaa loo adeegsadaa marka la isticmaalayo hab waraabka qadiimka ah. Nidaamyada waraabka tifiqda ayaa ah habab casri ah oo loo isticmaalo biyaha waraabka si hufan. Kuwani waxay si tartiib tartiib ah u siiyaan biyaha si toos ah xididka geedka, iyadoo yareynaya khasaaraha biyaha uu uumigu sababta u noqdo. Faa'iidada nidaamka noocan oo kale ah ayaa ah in uusan keenin qasaara ku dhaca biyaha, isagoo hawsha fududeynaya waqtiga waraabka lagu lumiyana yareynaya. Maalmahan, shirkado badan ayaa soo baxay iyadoo suuqa siinaya habab waraabineed oo qiimo jaban leh oo waxtar leh.

Aqoonsiga Khatarta Abaaraha iyo Tilmaamayaasha Digniinaha Hore

Illaa hadda ma jiraan tusmooyin abaareed oo horay loo dejiyay oo ay isticmaasho dowladda Soomaaliya. Habka digniinta ugu horayso ee wax ku oolka ah ayaa aad muhiim ugu ah

maaraynta iyo dhimista dhibaatooyinka abaaraha ee heerar kala duwan. Nidaamka la socodka waa in uu diiradda saaraa ifafaalaha dhow, dhexe iyo kuwa fog, waana in uu la socdaa habka digniinta ugu horayso ee wakhtiga ku haboon.

Habka digniinta ugu horayso ee ay ku hawl gasho dowladdu waa in uu ka soo baxaa afar arrimood;

- i) Aqoonta khatarta soo food saartay
- ii) Adeegga la socodka farsamada iyo digniinta,
- (iii) Faafinta digniino macno leh kuwa khatarta ku jira; iyo
- (iv) Wacyigelinta dadweynaha iyo u diyaargarowga waxqabad.

Hay'adaha dowladda ee ay khusayso waa in ay la socdaan tilmaamayaasha soo socda si loo ogaado xaaladaha abaareed ee suurtoogalka ah iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya.

- Roobabka la helay/Da'ay
- Helitaanka daaq iyo biyo
- Wax-soo-saarka dalagga- Dhulka la beero lagana goosto
- Qoyaanka ciidda

Kormeerka tilmaamayaashani waa in ay noqdaan kuwo joogto ah, si loo ogaado in ay abaaro jiraan, dabeecaddeeda, darnaanta suurtagalka ah, iyo heerka gargaarka loo baahan yahay. Dowladdu waa inay dejiso nidaam la socodka oo adag, iyo hababka xog uruurinta ee tilmaamayaashan waa inay noqdaan kuwo wax ku-ool ah, la hirgelin karo, la isku halayn karo, la cabbiri karo, oo xasaasi u ah isbeddel iyo tarjumaad. Tusmooyinka hore loo dejiyay ee ay samaysay FAO waa la qaadan karaa, ama tusmooyin cusub ayaa la soo bandhigi karaa. Dib u soo celinta xogta taariikhiga ah ee la xiriirta biyaha, cimilada, ciidda, iyo tilmaamayaasha deegaanka, ee ay lumisay dowladdu intii lagu jiray dagaalladii sokeeye waxay muhiim u tahay in la helo habka digniinta ugu horayso oo wax ku ool ah, oo ay dowladdu leedahay lana maareyn karo. Helitaanka xog taxane ah oo waqti dheer ah ee qaar ka mid ah tilmaamayaasha, gaar ahaan roobabka, heerkulka, qoyaanka ciidda iyo dhirta ayaa muhiim u ah dejinta tusmooyinka, iyo adeegsiga farsamooyin xisaabeed oo kala duwan. Si loo kormeero tilmaamayaasha abaarta, waa in laga shaqaysiiya dhinacyo badan, xagga xog uruurinta, falanqaynta iyo tafsiirka waa in ay ka qayb qaataan khubaro takhasusyo kala duwan leh sida dhakhaatiirta xoolaha, Biyo-yaqaanada, Khubarada wax soo saarka beeraha iyo daaqsinka iyo khubarada dhaqaalaha.

Aqoonta asaliga ah ee nidaamka digniinta ugu horayso

Soomaaliya, waxaa laga heli karayey aqoon la taaban karo oo ku aaddan saadaalinta abaaraha. Dadku waxay waayo-aragnimo u lahaayeen inay saadaaliyaan abaarta fac-weyn iyadoo ka duulaya isbeddelka hab-dhaqanka xoolaha iyo dhirta. Waxay sidoo kale fahmayeen noocyada dabaysha oo ay sameynayeen qabanqaabo gaar ah abaarta ka hor si ay u yareeyaan darnaanta abaarta ee deegaanka. Jihada dabaysha, xiddigaha dhaqameed, iyo isbeddelka ciidda ayaa ahaa tilmaameyaal khuseeya bulshada si loo saadaaliyo abaaraha iyo qaababka roobabka. Si kastaba ha ahaatee, aqoontan digniinta ugu horayso ee wadaniga ah ayaa ah mid si weyn looga faa'iidayo jiray Soomaaliya oo dhan, sidaa awgeed, dowladdu waa in ay soo noolaysaa aqoontan oo ay tixgelin siisaa marka ay kicinayso macluumaadka digniinta ugu horayso. Waa in ay jirtaa qaab la isku dhexgeliyo aqoonta asaliga ah ee digniinta ugu horayso iyo hababka casriga ah iyo kuwa caadiga ah.

Habka qiimaynta saamaynta abarta

Waxa jira habab dhawr ah oo lagu qiimaynayo saamaynta abarta ee dalka laga isticmaalo oo ay ka mid yihiin hababka qiimaynta saamaynta abarta ee degdega ah, qiimaynta aafuoyinka ka dib iyo hababka qorshaynta soo kabashada. Nooca habka saameynta abarta ee la adeegsan doono waxaa lagu go'aamiyaa darnaanta abarta, goobta juqraafi ahaan, iyo kheyraadka la heli karo sida kaabayaasha, isgaarsiinta, iyo waqtiga. Hababka qiimaynta saamaynta abarta oo dhinacyo badan taabanaya ayaa la isticmaali karaa iyadoo la eegayo lana qiyaasayo khasaaraha qaybaha kala duwan sida biyaha, beeraha, dhulka, xoolaha ee ka dhasha abarta. Habkani wuxuu u fiican yahay qorsheynta soo kabashada hufan iyo tayeynta kheyraadka. Qiimaha dhaqaale ee lumay waxaa sidoo kale lagu qiyaasaa iyadoo la cabbirayo saamaynta ay abaaruhu ku yeesheen socodka dhaqaalaha iyo jiritaanka qaybaha ay abaartu saamaysay ama waxyeellaysay.

Gabagabo:

Soomaaliya, bulshada xoola-dhaqatada iyo beeralayda ayaa ah inta badan dadka u nugul abaaraha. Sidaa darteed, xitaa hal sano oo qallayl ah waa masiibo, oo marka abaaruhu ay sii socdaan sanadka labaad, saameyntu waxay noqon kartaa khasaare naf iyo maalba leh. Soomaaliya, dhaqaalaha miyiga iyo magaaladuba waxuu ku xiran yahay xoolaha nool iyo beeraha, haddii ay ku dhacdo abaarna, waxaa hubaal ah oo shaki ku jirin in ay magaalooyinkana abaari ka dhacayso, sidaa daraadeed waxaa khasab ah in dhulka laga ilaaliyo wixii nabaad guur keeni karo

iyo wixii daaqa yareeyn karaba, lana helo siyaasad loogu noqdo miyigii oo lagu hayo xoolihii. Si taas loo sameeyana waa in la helaa dad aqoon u leh daaqa, maamulkiisa,iyo barashada cilmiga daaqa guud ahaantiisba. Waxaa cad in aysan noloshu noqon karin mid marna burburta marna la dhiso, ee waxaa weeye ineey noqoto mid joogta ah, taasoo ah in uusan deegaanku noqon mid la ilaawey, balse markay abaari dhacdo oo keliya la soo xusuusto. Waxaa mudan in waqtiyada barwaaqada ee roobku da,o laga faa'ideeysto, biyahana la qabto oo la keydsado, si marka abaari timaado loogu baxsado. Waxaana hubaal ah inaan la sugi karin hay'ado iyo xukuumado (maamulo) wax ka qabta abaaraha balse waa in shacabku u howl galaan sideey uga hortegi lahaayeen abaaraha, ulana iman lahaayeen qorshe mideeysan. Waa ceeb in qarniyo ka hor abaarihii umadihii naga horayay ku dhifan jiray, isla maanta oo qarnigii 21aad ah anagii na haystaan, xal na aan weli loo helin. Saamaynta abaaraha waxaa lagu yareyn karaa in la qaado talaabooyinkan;

- In cilmi baaris lagu sameeyo maclumaadka biyaha ee wadanka oo dhan si khatar kasta oo abaareed ee la filan karo loogu diyaar garoobo, lana sameeyo mashaariic biyaha lagu qabto.
- Abuuridda qorshe lagu beerayo dhirta xooluhu cunaan, si xiliyada abaarta xoolaha baad loogu helo.
- Kaydinta dalagga dalka ka soo go'a, si xiliyada abaarta dadku u helaan cunto ku filan.
- In la sameeyo ama la tayeeyo nidaamka digniinta hore ee abaaraha (Early Warning System) kaas oo dadka ka caawiya in ay helaan xogaha ku saabsan abaaraha xilliga ugu macquulsan.
- In bulshada soomaaliyeed, shacab, madax, aqoon yahano iyo culimaa'u diinba, lala yimaado qorshe dhab ah oo ku aadan abaarahaan soo noq-noqonaya.
- In Alle Weyne loo noqdo, la duceysto, roob-doon la sameeyo, Qur'aan badana la akhriyo si Rabbi dhibta iyo abaaraha nooga dul qaado.

TIXRAACYO

- Abdi-Soojeede, M. I. (2018) Crop Production Challenges Faced by Farmers in Somalia: A Case Study of Afgoye District Farmers. *Agricultural Sciences*, 9(9), 1032-1046.
- Abdulle, A., (2022). Sidee Loola Tacaali Karaa Abaaraha Soomaaliya?
- Çakmak, B. & Gökalp, Z. (2013). Drought and Agricultural Water Management. *Gaziosmanpaşa Journal of Scientific Research* 4 (2013) 1-11.

- Encyclopaedia Britannica Online. (2011). Somalia. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/553877/Somalia>.
- Fanning, E. (2018). Drought, Displacement and Livelihoods in Somalia/Somaliland: Time for gender-sensitive and protection-focused approaches.
- FAO. (2017). Rapid Results Drought Response Plan: Somalia 2016/17. <http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/463179/>
- Kundell, J. (2008). Water profile of Somalia. Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment http://www.eoearth.org/article/Water_profile_of_Somalia.
- Metz, H. C. (1992). Somalia: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, <http://countrystudies.us/somalia>.
- Omar, A.A., (2021). Abaaraha Soomaliya. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nw23DFS91LVPddANu8t4v1yf8kMae89LCGHpvSzCuTN1Pgv9FtPTqcT1rfvhev8al&id=106778875145645.
- SADO,2021. Maxaa keenay in soomaaliya abaaro is daba joog ah ka dhacaan , Maxaase Xal ah? <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064036362054>.
- Samatar, E. H. Xaalufinta Dhirta Iyo Xaaladda Dhuxusha Soomaaliya
- UNCCD. (2020). National Drought Plan for Somalia. https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/country_profile_documents/FINAL%20NATIONAL%20DROUGHT%20PLAN%20FOR%20SOMALIA%202020-2025.pdf
- UNDP. (2018). Somali Drought Impact and Needs Assessment Report: Volume 1,
- Wilhite, D. A. (1992). Preparing for Drought: A Guidebook for Developing Countries, Climate Unit, and United Nations Environment Program. Nairobi, Kenya.
- WMO. (1986). Report on Drought and Countries Affected by Drought During 1974–1985. WMO, Geneva, 118 pp
- World Bank & FAO. (2018). Somalia Country Economic Memorandum: Rebuilding resilient and sustainable agriculture in Somalia. World Bank; FAO
- World Bank (2018). Somalia Drought Impact & Needs Assessment, vol. II.
- WSP, 2001. Rebuilding Somalia: Issues and possibilities for Puntland. WSP Somali Programme.